

O DESAFIO DAS TRINCAS DENTÁRIAS: DIAGNÓSTICO, IMPLICAÇÕES E ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS

Uma revisão narrativa da literatura

Artur Napoleão Pereira de Araújo – Cirurgião-Dentista, Mestre/Especialista em Prótese Dentária e Dentística Restauradora – Betim, Minas Gerais, Brasil. ORCID: 0000-0002-5575-3291. arturestetica010@gmail.com

Aloísio Rocha Araújo – Cirurgião-Dentista, Doutor/Mestre/Especialista em Prótese Dentária e Dentística Restauradora – Betim, Minas Gerais, Brasil. ORCID: 0000-0003-1216-3264. aloaraujo2017@gmail.com

Victor Bento Oliveira – Cirurgião-Dentista, Mestre em Clínica Odontológica, Doutorando em Periodontia na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. ORCID: [0000-0002-5812-5645](https://orcid.org/0000-0002-5812-5645). victorbentoradio@gmail.com

Davi Ariel Nobuo Bepu – Cirurgião-Dentista, Mestre em Odontologia. ORCID: 0000-0002-8262-0515. bepudavi@usp.br

Flávio Queiroz Henriques – Cirurgião-Dentista, Doutor/Mestre/Especialista em Prótese Dentária. Orlando, Winter Garden, EUA. ORCID: 0000-0002-4313-3685. flaviohenriques@id.uff.br

Autor correspondente: Artur Napoleão Pereira de Araújo(Clínica privada) – arturestetica010@gmail.com

RESUMO

Objetivo: Apresentar uma revisão narrativa sobre o diagnóstico, as implicações biológicas e mecânicas, e as principais estratégias terapêuticas aplicadas às trincas dentárias, complementada por relatos clínicos ilustrativos.

Metodologia: Foi realizada uma revisão narrativa da literatura científica disponível nas bases PubMed, Scopus e SciELO, contemplando artigos das áreas de Dentística, Prótese Dentária e Endodontia relacionados à Síndrome do Dente Trincado (*Cracked Tooth Syndrome*). Foram incluídos estudos que abordaram etiologia, fatores de risco, métodos diagnósticos (anamnese, testes de sensibilidade, transiluminação, percussão, TCFC e ampliação óptica) e condutas terapêuticas conservadoras. Casos clínicos conduzidos pelos autores foram incluídos para demonstrar a aplicação prática dos protocolos adesivos e restauradores descritos.

Resultados: A síndrome do dente trincado, definida por Cameron como fraturas incompletas e invisíveis que se originam na coroa e se estendem apicalmente, constitui um desafio clínico relevante, especialmente em dentes posteriores. O diagnóstico é complexo e requer abordagem multicritério. O tratamento é individualizado e visa controlar a infiltração bacteriana e limitar a propagação da trinca. O selamento adesivo imediato com cimento de alta resistência (à base de 4-META/MMA-TBB) e o reforço com fibra de vidro mostraram resultados clínicos expressivos. Em casos de trincas profundas, a esplintagem bidirecional associada à restauração de cobertura total demonstrou taxas de sucesso superiores a 90%.

Conclusão: O manejo atual de dentes trincados evoluiu para abordagens conservadoras e biologicamente orientadas, com ênfase em diagnóstico precoce, selamento adesivo e estabilização estrutural. O uso de cimentos adesivos de alto desempenho e técnicas restauradoras otimizadas amplia as possibilidades de preservação dentária, mesmo em casos complexos.

Palavras-chave: Tooth fractures; Clinical diagnosis; Endodontics; Cracked tooth syndrome; Treatment.

ABSTRACT

Objective: To present a narrative review on the diagnosis, biological and mechanical implications, and therapeutic strategies for cracked teeth, complemented by illustrative clinical cases.

Methods: A narrative review was conducted through PubMed, Scopus, and SciELO databases, focusing on studies in Restorative Dentistry, Prosthodontics, and Endodontics addressing *Cracked Tooth Syndrome*. Articles covering etiology, risk factors, diagnostic methods (anamnesis, sensitivity tests, transillumination, percussion, CBCT, optical magnification), and conservative treatments were included. Clinical cases from the authors' private practice were selected to demonstrate the practical application of adhesive and restorative protocols.

Results: Cracked tooth syndrome, initially defined by Cameron as incomplete, invisible fractures originating in the crown and extending apically, represents a significant clinical challenge, especially in posterior teeth. Diagnosis is complex and multicriteria. Individualized treatment aims to prevent bacterial infiltration and crack propagation. Immediate dentin sealing with high-performance adhesive cements (4-META/MMA-TBB-based) and fiberglass reinforcement have shown effective results. Deep cracks managed with bidirectional splinting and full-coverage restorations achieved success rates above 90%.

Conclusion: The management of cracked teeth has evolved toward conservative and biologically driven approaches emphasizing early diagnosis, adhesive sealing, and structural stabilization. High-performance adhesive cements and optimized restorative techniques have significantly improved tooth preservation, even in advanced cases.

Keywords: Tooth fractures; Clinical diagnosis; Endodontics; Cracked tooth syndrome; Treatment.

1. INTRODUÇÃO

A síndrome do dente trincado, introduzida inicialmente por Cameron(1), refere-se a fraturas incompletas que não são facilmente visíveis, mas que podem causar dor significativa e levar à necrose pulpar, mesmo em polpas e periodontos aparentemente saudáveis.

Atualmente, a American Association of Endodontists (AAE) define as fraturas coronárias amelodentinárias como incompletas, sem separação ou mobilidade visível dos fragmentos, que se originam na coroa e se estendem apicalmente, geralmente na direção mesiodistal (2,3,4). A dificuldade em diagnosticar e tratar essas trincas precocemente as torna um desafio clínico significativo, frequentemente resultando na perda do dente afetado quando não tratadas.

Este trabalho aborda os múltiplos aspectos do desafio das trincas dentárias, desde sua etiologia e fatores de risco, passando pelas implicações biológicas e mecânicas, até as complexas estratégias de diagnóstico e tratamento. O objetivo é consolidar o conhecimento atual sobre essa condição, destacando as abordagens terapêuticas mais eficazes e as limitações existentes na literatura.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo caracteriza-se como uma **revisão narrativa da literatura**, complementada por **relatos clínicos ilustrativos** desenvolvidos pelos autores.

A fundamentação teórica foi construída a partir da **análise crítica de estudos clássicos e contemporâneos** indexados nas principais bases de dados científicas (PubMed, Scopus e SciELO), com ênfase em publicações das áreas de **Dentística, Prótese Dentária e Endodontia** relacionadas à **Síndrome do Dente Trincado (Cracked Tooth Syndrome)**.

Foram incluídos artigos que abordaram **etiologia, fatores de risco, métodos diagnósticos** (anamnese, testes de sensibilidade, transiluminação, percussão, tomografia computadorizada de feixe cônico – TCFC – e ampliação óptica) e **condutas terapêuticas conservadoras** aplicáveis a dentes trincados.

Os **relatos clínicos** tiveram o propósito de ilustrar a aplicação prática dos protocolos adesivos e restauradores descritos, compondo uma série clínica representativa. Os casos foram selecionados a partir de atendimentos realizados em consultórios particulares dos autores, devidamente **documentados por meio de registros fotográficos e tomográficos**, respeitando os **princípios éticos de confidencialidade e consentimento informado para uso educativo das imagens**.

Com base na integração entre a literatura revisada e a observação clínica, foi desenvolvido e aperfeiçoado um **protocolo de diagnóstico e manejo** que contempla desde a identificação etiológica até o **selamento e restauração adesiva** de casos com **prognóstico favorável de preservação dentária**.

3. RELATOS CLÍNICOS

Fig.1 - Caso clínico recorrente de Síndrome do Dente Trincado, com trinca estendendo-se de mesial a distal (Fig. 1A), provavelmente decorrente de esforços mastigatórios repetitivos. Foi realizada tomografia com Morita X-800 para avaliação detalhada (Fig. 1B) e, em seguida, planejada a limpeza da cavidade (Fig. 1C,1D,1E) selamento da trinca com cimento adesivo de alta performance Super Bond (Sun Medical, Japão) (Fig. 1F, 1G). O dente foi provisoriamente restaurado com resina composta, permitindo monitoramento clínico e funcional antes da reabilitação definitiva(Fig. 1H,1I)

Etiologia e Fatores de Risco

Diversos fatores podem predispor um dente ao desenvolvimento de trincas, comprometendo sua integridade estrutural. Os dentes posteriores, especialmente os molares, são os mais suscetíveis devido às cargas mastigatórias significativas que suportam.

Os principais fatores de risco incluem (5):

- **Mastigação pesada repetitiva e prematuridades oclusais:** Forças oclusais excessivas ou desbalanceadas.
- **Trauma físico:** Impactos diretos ou indiretos.

- **Tratamento odontológico iatrogênico:** Preparos cavitários extensos ou restaurações inadequadas.
- **Hábitos parafuncionais:** Bruxismo e apertamento dental.
- **Restaurações profundas e cavidades extensas:** Reduzem significativamente a resistência dos dentes, especialmente com o aumento da largura do preparo (6).
- **Tratamento endodôntico:** Embora essencial para dentes desvitalizados, pode reduzir a resistência à fratura em cerca de 5% e causar perda de propriocepção, aumentando o estresse mecânico (7).
- **Efeito de cunha (wedge effect):** A relação oclusal entre a cúspide e a fossa durante a mastigação induz fadiga cíclica (8).
- **Materiais restauradores:** A contração de polimerização de compósitos ou a expansão de amálgamas podem gerar concentrações de estresse na interface restauração-dente, iniciando trincas (2).
- **Choques térmicos e mecânicos repetitivos:** Podem contribuir para a formação e propagação de trincas (2).

Implicações Biológicas e Mecânicas das Trincas

A presença de uma trinca na estrutura dental possui implicações biológicas e mecânicas significativas:

- **Impacto Biológico:** As trincas podem ser colonizadas por bactérias, criando biofilmes que invadem os túbulos dentinários. Isso pode levar a uma resposta inflamatória na polpa, variando de inflamação aguda a necrose pulpar total, especialmente se a trinca atingir a câmara pulpar. A movimentação de fluidos nos túbulos dentinários devido à trinca também pode gerar dor (6).
- **Impacto Mecânico:** Trincas podem alterar a resistência do dente. Atingir uma crista marginal, por exemplo, reduz significativamente a estrutura dental saudável e enfraquece o dente. Forças mastigatórias laterais e preparos cavitários criam estresses de cisalhamento e tração internos que podem levar a fraturas completas ou incompletas da raiz (7).

Diagnóstico de Trincas Dentárias

O diagnóstico de trincas dentárias é complexo devido à sua dificuldade de visualização e à variabilidade dos sintomas. Uma abordagem criteriosa e o uso de diversas ferramentas são essenciais:

- **Anamnese e Histórico Clínico:** Avaliar queixas de dor durante a mastigação ou a estímulos térmicos, procedimentos restauradores anteriores, presença de cáries, trauma e hábitos parafuncionais como bruxismo (8).
- **Teste de Mordida (Bite Test):** É o teste mais comum. A dor à descompressão após a carga é um sinal patognomônico de dente trincado. Fragmentos em movimento estimulam os odontoblastos através dos fluidos nos túbulos dentinários (9).
- **Transiluminação:** Um feixe de luz perpendicular à suposta trinca revela o bloqueio da luz por uma trinca profunda, enquanto microtrincas permitem a passagem da luz (10).

- **Testes de Sensibilidade Pulpar:** A hipersensibilidade ao frio é o sintoma mais comum em dentes trincados (4).
- **Teste de Percussão:** A dor à percussão (alodinia mecânica) é um fator prognóstico significativo. Em dentes com pulpite reversível, a presença de dor à percussão no primeiro exame está associada a uma taxa de sobrevivência pulpar de 46%, em comparação com 94% nos dentes sem dor à percussão (3).
- **Teste Periodontal:** Avaliar mobilidade, profundidade de sondagem e presença de exsudato. A perda de inserção localizada pode indicar uma trinca (2).
- **Exames Radiográficos:** Radiografias convencionais raramente mostram trincas. A TCFC é promissora para visualização de fraturas não detectáveis em exames convencionais (2).
- **Remoção de Restaurações Existentes:** Permite a inspeção visual direta do assoalho da cavidade e das cristas marginais, e o uso de azul de metileno pode realçar a trinca (2).
- **Ampliação Óptica:** Lupas ou microscópios operatórios são ferramentas importantes para a identificação de trincas (2).
- **Fluorescência Quantitativa de Luz (QLF):** Pode detectar e quantificar a profundidade de trincas no esmalte (2).

Abordagens de Tratamento para Diferentes Situações de Trincas e Fraturas Dentárias

O planejamento do tratamento deve ser individualizado e equilibrar a preservação da estrutura dental com a funcionalidade a longo prazo. As estratégias visam limitar a infiltração bacteriana e a propagação da trinca (11).

Trinca de Dentina

A trinca de dentina, que não atinge a câmara pulpar, requer uma intervenção precoce para evitar a progressão e a contaminação bacteriana.

- **Limpeza e Selamento:** A remoção de detritos e o selamento da trinca com sistemas adesivos e cimentos são cruciais para minimizar a progressão e a infiltração bacteriana.
- **Selamento Imediato da Dentina (IDS - Immediate Dentin Sealing) em dentina rasas:** Essencial para proteger o complexo pulpo-dentinário e assegurar o selamento, evitando a contaminação bacteriana e a irritação pulpar (14). A remoção da linha de trinca é ideal, mas deve ser limitada para não causar danos adicionais, especialmente se a trinca se estender profundamente.
- **Selamento da trinca/fratura em dentina profunda:** É essencial a utilização de um cimento de alta performance com resistência adesiva e estabilidade para manter a trinca selada por muitos anos, evitando sua abertura e a consequente exodontia do dente. Esse cimento é fabricado pela empresa Sun Medical com o nome Super Bond.
- **Reforço da Cúspide:** Em dentes com polpas vitais, o reforço com fibra de vidro e restauração direta em resina composta é frequentemente sugerido para redistribuir as cargas mastigatórias e proteger o remanescente dental (12).
- **Técnicas de Limpeza do Biofilme:** Se houver biofilme, técnicas como limpeza mecânica (raspagem), ultrassom, agentes químicos (clorexidina), abrasão a ar ou laser podem ser empregadas para limpar as trincas e fendas. Quando usar agentes

químicos (clorexidina) e o selamento for feito com cimento Super Bond (Sun Medical), deve-se fazer uso do ácido ascórbico a 10% para promover uma antioxidação e não prejudicar a resistência adesiva do cimento (13).

Fig.2 - Restauração de amálgama (Fig. 2A) resultando em trinca superficial de dentina. (Fig. 2B) O tratamento envolveu condicionamento ácido seletivo (Fig. 2C), seguido de aplicação do monômero bifuncional 4-META (Sun Medical, Japão) (Fig. 2D), selamento com cimento Super Bond (Sun Medical, Japão) (Fig. 2E) e restauração com resina bioativa LS (Shofu, Japão) reforçada com fibra de vidro, restabelecendo resistência estrutural (Fig. 2F).

Trinca de Assoalho da Câmara Pulpar

Quando a trinca se estende até o assoalho da câmara pulpar, há comprometimento direto da polpa dentária, frequentemente resultando em pulpite irreversível.

Estratégia de Esplintagem Bidirecional

Em casos de dentes trincados com pulpite irreversível, evidências clínicas indicam que é possível manter o dente funcional por meio do tratamento endodôntico associado à esplintagem (splinting) bidirecional. Essa técnica visa restabelecer a integridade estrutural do dente tanto interna quanto externamente, distribuindo as forças oclusais e reduzindo o risco de propagação da trinca.

A abordagem pode ser dividida em etapas sequenciais:

- **Selamento da trinca:**
 - Remoção cuidadosa dos tecidos alterados e da linha de trinca visível.
 - Selamento da área fraturada utilizando Super Bond (Sun Medical, Japão), um cimento adesivo de alta resistência e módulo elástico compatível com a dentina.
 - Inserção de uma resina bioativa flow (Beautifill flow F03 - Shofu Japão) sobre o cimento.
- **Esplintagem Externa Bidirecional Imediata:**

- Inserção de um pino de fibra de vidro transversal, conectando as paredes do dente para estabilizar a estrutura radicular e coronária.
- Essa técnica, descrita por Aslan et al. (12), demonstrou aumento significativo na resistência à fratura em dentes tratados endodonticamente.
- **Reforço Interno e Restauração:**
 - Preenchimento do dente com resina reforçada com fibras de vidro, conferindo maior resistência mecânica e selamento hermético.
 - Restauração da porção coronária com resina bioativa ou resina composta híbrida de alto desempenho (12).
- **Esplintagem Externa Temporária:** Nos casos em que a estrutura remanescente de dentina é insuficiente, recomenda-se o uso de uma coroa provisória imediata, que atua como contenção externa e protege o conjunto restaurador durante o período de monitoramento (4).
- **Coroa Definitiva:** Após a resolução completa dos sintomas e estabilidade clínica e radiográfica, procede-se à confecção e cimentação da coroa definitiva, preferencialmente com cimento adesivo de alta performance (Super Bond) (4).

Essa abordagem de esplintagem bidirecional com fase de monitoramento apresentou uma taxa de sobrevivência pulpar de 91% após a cimentação definitiva da coroa — um resultado superior quando comparado a outras modalidades restauradoras convencionais.

Fig.3 - O paciente apresentou-se com dor aguda, lancinante e localizada, relatando desconforto intenso à mastigação e sensibilidade persistente (Fig. 3A). Após avaliação clínica e radiográfica, foi encaminhado para tratamento endodôntico (Fig. 3B). Durante o acesso à câmara pulpar, observou-se uma trinca localizada na parede distal, estendendo-

se em direção ao assoalho pulpar, característica compatível com um quadro de trinca radicular coronorradicular inicial (Fig. 3C). Concluído o tratamento endodôntico (Fig. 3D,3E), procedeu-se ao selamento utilizando o cimento adesivo Super Bond (Sun Medical, Japão) (Fig. 3F). Sobre a interface selada, foi aplicada uma camada de resina bioativa Beautifil Flow F03 (Shofu, Japão), que atua favorecendo a liberação de íons e o fortalecimento da interface adesiva (Fig. 3G,3H). Em seguida, realizou-se a esplintagem interna bidirecional: um pino de fibra de vidro foi posicionado transversalmente, conectando as paredes vestibular e lingual, com o objetivo de impedir a reabertura da trinca e reforçar a integridade estrutural do dente (Fig. 3I). Após a estabilização interna, a porção coronária foi restaurada com resina composta bioativa Beautifil LS (Shofu, Japão) (Fig. 3J,3K), proporcionando excelente integração óptica e resistência mecânica. Na tomografia de controle, observou-se a penetração completa do cimento adesivo ao longo de toda a extensão da trinca, evidenciando um selamento eficaz, estável e duradouro, sem sinais de propagação da fratura ou reabsorção (Fig. 3L). Essa abordagem integrada — combinando selamento adesivo com Super Bond, reforço com fibra de vidro e restauração bioativa — demonstra a importância de protocolos adesivos específicos na preservação de dentes com trincas profundas, evitando a extração e restabelecendo função e conforto ao paciente.

Trinca de Assoalho da Câmara Pulpar Penetrada nas Raízes

Esta é uma situação mais grave, onde a trinca se estende além do assoalho pulpar para a dentina radicular e até as estruturas periodontais. Historicamente, esses casos tinham um prognóstico reservado, mas estudos recentes sugerem um resultado mais favorável com protocolos específicos.

- **Tratamento Endodôntico:** É mandatório, uma vez que a trinca já atingiu a polpa e se estendeu apicalmente.
- **Tratamento da trinca/fratura:** Iniciar com a visualização cuidadosa da trinca/fratura, realizando a remoção completa do material obturador (guta-percha e cimento) para exposição adequada da área. Após a desobturação, proceder à detecção e delimitação de toda a extensão da trinca com auxílio de ultrassom, preferencialmente sob magnificação e iluminação coaxial. Em seguida, executar a limpeza química com irrigantes adequados, priorizando protocolos que minimizem a formação/liberação de oxigênio livre. Realizar terapia fotodinâmica (PDT) com azul de metileno como fotossensibilizador, seguida de ativação luminosa apropriada. Aplicar ácido ascórbico a 10% como agente antioxidante para neutralizar o oxigênio residual liberado pelos irrigantes, contribuindo para a desinfecção das trincas e para a recuperação da resistência de união dos materiais restauradores à dentina. O ácido ascórbico é fundamental nesse contexto, pois reduz espécies reativas de oxigênio, melhora o desempenho adesivo e favorece o selamento restaurador subsequente.
- **Cimentação de pino de fibra de vidro:** Nos casos em que a trinca se estende até o interior do conduto radicular, o ideal é realizar a cimentação de um pino de fibra de vidro. A associação do pino com o cimento Super Bond promove o selamento efetivo da trinca, além de aumentar a retenção e a resistência da estrutura coronária restaurada. Essa abordagem também favorece o desempenho mecânico e a previsibilidade do futuro preparo para coroa.
- **Preenchimento com resina composta:** Imediatamente após a cimentação do pino, aplica-se uma resina flow bioativa (Beautifil Flow 00 – Shofu) no pino.

Sobre essa camada, insere-se uma resina composta convencional (Beautiful LS – Shofu), associada ao reforço com fibra de vidro, garantindo maior resistência da estrutura coronária.

- **Restauração de Cobertura Total (Coroa):** A colocação expeditiva de uma restauração de cobertura total (coroa) é fundamental. A importância da restauração coronal para a sobrevivência de dentes tratados endodonticamente é bem documentada. Para dentes trincados, coroas de cobertura total minimizam a propagação apical da trinca e a destruição periodontal associada (4).
- **Monitoramento Oclusal:** O acompanhamento pós-tratamento deve incluir verificações e ajustes oclusais frequentes, visto que as forças mastigatórias e estresses parafuncionais são fatores etiológicos importantes na iniciação e propagação apical das trincas (4).

Fig.4 - O dente 34 apresentava dor à percussão (Fig. 4A). Foi solicitada uma tomografia com o objetivo de avaliar a presença de trinca e a possibilidade de tratamento. O exame revelou uma trinca localizada na junção entre o pino metálico e a raiz (Fig. 4B). Diante disso, foi proposta à paciente a tentativa de preservação do dente por meio do retratamento endodôntico, seguido do selamento da trinca e cimentação de um pino de fibra de vidro (Fig. 4C) utilizando o mesmo material empregado para o selamento — Super Bond (Sun Medical, Japão). O espaço coronário foi restaurado com resina bioativa Beautiful Flow F00 e resina composta bioativa Beautiful LS (Shofu, Japão). Após seis meses de acompanhamento clínico e radiográfico, observou-se estabilidade e ausência de sinais patológicos (Fig. 4G). Na sequência, foi realizado o preparo vertical (Fig. 4D,4E,4F), confecção do provisório, escaneamento digital e cimentação definitiva de uma coroa cerâmica, utilizando novamente o Super Bond (Sun Medical, Japão) como agente cimentante (Fig. 4H,4I).

Fraturas Complexas (Fratura Vertical da Raiz, Dente Rachado/Split Tooth)

Fraturas mais complexas, como as que resultam na mobilidade e separação de fragmentos (dente rachado/split tooth), ou que se estendem pelo assoalho da câmara pulpar até o nível da crista óssea alveolar, geralmente apresentam um prognóstico desfavorável (16).

- **Prognóstico Ruim:** Se uma trinca se estender pelo assoalho da câmara pulpar ou apicalmente até o nível da crista óssea alveolar, o prognóstico é considerado ruim, e a extração dentária pode ser a única alternativa.
- **Fratura Vertical Completa da Raiz (TDFVR):** Embora o documento mencione que dentes com fratura vertical completa da raiz são candidatos à terapia de ligação de fragmentos radiculares (usando resina 4-META/MMA-TBB), é crucial distinguir as trincas de fraturas completas, onde dois fragmentos se tornam móveis e separáveis. Fraturas verticais de raiz geralmente se originam na raiz, orientam-se no sentido vestibulo-lingual e frequentemente têm um prognóstico desfavorável.
- **Extração:** Em muitos casos de fraturas complexas, onde a integridade estrutural está gravemente comprometida e o prognóstico é incerto ou ruim, a extração é a opção recomendada.

Fig. 5C

Fig. 5F

Fig.5- Foi diagnosticada uma fratura mesiodistal em um primeiro molar superior (Fig. 5A). A tomografia computadorizada revelou a presença de fraturas entre as raízes vestibulares e na raiz palatina (Fig. 5B). O tratamento após a endodontia foi iniciado com o selamento utilizando o cimento Super Bond (Sun Medical) (Fig. 5C), que demonstrou penetração efetiva em toda a extensão da trinca, conforme a tomografia (Fig. 5E). Em seguida, procedeu-se à transfixação com um pino de fibra de vidro (Fig. 5D). Para a restauração final, optou-se por uma resina direta reforçada com fibra, eliminando a necessidade de uma coroa total (Fig. 5F).

4. DISCUSSÃO

As trincas dentárias representam um desafio diagnóstico e terapêutico recorrente na prática clínica, cuja complexidade se deve tanto à diversidade de fatores etiológicos quanto à dificuldade de detecção precoce. Os dentes posteriores, principalmente os molares, permanecem os mais suscetíveis em função das cargas mastigatórias elevadas e da anatomia estrutural.

Etiologia e fatores predisponentes

A revisão dos fatores etiológicos confirma que forças oclusais excessivas, iatrogenias restauradoras, bruxismo e efeito de cunha são os principais determinantes mecânicos da formação de trincas. Esses fatores coincidem com as observações clínicas relatadas neste estudo e com a literatura clássica: Cameron (1) e Reeh et al. (4) já haviam descrito a redução da rigidez dental após tratamentos restauradores e endodônticos, corroborando o risco mecânico associado a preparos extensos. Yeh (5) complementa ao identificar o “fatigue root fracture” como resultado da fadiga cíclica acumulada nas raízes, mesmo em dentes não endodonticamente tratados.

Os casos aqui apresentados reforçam essa tendência, evidenciando a relação direta entre a perda de estrutura dentária, o desequilíbrio oclusal e a iniciação das trincas. Além disso, o uso de materiais restauradores com alto módulo de elasticidade, como o amálgama, mostrou-se um potencial fator de concentração de tensões, o que corrobora os achados de Keown et al. (2) sobre o comportamento fraturante de molares humanos.

Aspectos biológicos e implicações clínicas

Do ponto de vista biológico, a colonização bacteriana e a inflamação pulpar são consequências diretas da perda de selamento, reforçando a importância do isolamento e da adesão imediata. O trabalho de Rivera & Walton (11) demonstrou histologicamente a penetração de biofilme nos túbulos dentinários, levando à inflamação e necrose pulpar, o que coincide com os relatos clínicos deste estudo. Esses achados destacam a necessidade de selar precocemente as linhas de trinca, evitando a contaminação e a perda da vitalidade pulpar.

Do ponto de vista mecânico, estudos como os de Lee et al. (8) mostraram que dentes tratados endodonticamente apresentam redução na resistência à fratura e aumento do estresse residual. No presente artigo, a adoção de protocolos de reforço com fibra de vidro e restauração adesiva demonstrou eficácia na redistribuição das forças oclusais e na prevenção da propagação de trincas, confirmando a aplicabilidade clínica dos conceitos de reforço biomecânico.

Diagnóstico e tecnologias de apoio

O diagnóstico das trincas dentárias ainda depende de uma abordagem multicritério, conforme discutido por Tsesis et al. (15). Ferramentas como transiluminação, teste de mordida e TCFC são descritas como complementares, mas essenciais. A observação clínica relatada neste artigo evidencia o valor da ampliação óptica e da inspeção direta

após a remoção de restaurações, práticas que ampliam a sensibilidade diagnóstica e reduzem a subjetividade dos testes convencionais.

Krell e Rivera (10) ressaltaram que a dor à percussão é um marcador prognóstico relevante, associando sua presença a uma menor taxa de sobrevida pulpar (46%) em comparação a casos sem esse sintoma (94%). Os achados clínicos deste trabalho corroboram essa relação, reforçando a importância do exame minucioso para o planejamento terapêutico.

Estratégias terapêuticas e comparação com a literatura

A literatura contemporânea enfatiza o uso de protocolos adesivos de alta performance como elemento central no manejo conservador das trincas. O cimento Super Bond (Sun Medical, Japão), frequentemente empregado nos casos descritos, destaca-se por apresentar módulo elástico compatível com a dentina e alta resistência adesiva, características também relatadas por Aslan et al. (12) e Gascón et al. (13) em estudos sobre adesivos baseados em 4-META/MMA-TBB.

Os resultados clínicos apresentados demonstraram selamento efetivo e manutenção funcional de dentes com trincas profundas, o que se alinha à literatura que defende o uso de técnicas de esplintagem bidirecional (12) e selamento imediato da dentina (IDS) proposto por Magne (14). Essas abordagens permitem estabilizar estruturas comprometidas, reduzindo a propagação da trinca e aumentando a sobrevida pulpar.

Além disso, a restauração com resinas bioativas reforçadas por fibra de vidro demonstrou integração adequada e resistência à fadiga mastigatória, confirmando o potencial desses materiais em substituir coroas totais em casos selecionados — abordagem também explorada por Pacquet et al. (7) e Rivera & Walton (11).

Síntese crítica

A análise dos relatos clínicos e da literatura converge para a constatação de que o diagnóstico precoce, o uso de materiais adesivos compatíveis com a dentina e a esplintagem controlada das cúspides são os pilares do tratamento conservador das trincas dentárias. Embora fraturas verticais completas ainda apresentem prognóstico reservado, a utilização de cimentos adesivos de alto desempenho e técnicas restauradoras otimizadas amplia significativamente as possibilidades de preservação dentária.

De modo geral, o manejo atual das trincas dentárias evoluiu para uma abordagem minimamente invasiva e biologicamente orientada, centrada na preservação da estrutura e função dental a longo prazo.

5. CONCLUSÃO

O manejo de dentes trincados evoluiu significativamente, com um foco crescente em diagnósticos precisos e estratégias terapêuticas conservadoras. A chave para o sucesso

reside em uma compreensão aprofundada da etiologia, patogênese e, crucialmente, na individualização do plano de tratamento com base na extensão e características da trinca. A esplintagem bidirecional e as barreiras intraorificiais, combinadas com a cobertura oclusal e a restauração definitiva, oferecem prognósticos favoráveis mesmo em casos complexos de trincas que se estendem à raiz. A atenção contínua à pesquisa e o desenvolvimento de novas técnicas e materiais prometem aprimorar ainda mais nossa capacidade de preservar dentes afetados por essa condição desafiadora.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Cameron CE. Cracked-tooth syndrome. *J Am Dent Assoc.* 1964;68:405-11.
2. Keown AJ, Lee JJ, Bush MB. Fracture behavior of human molars. *J Mater Sci Mater Med.* 2012;23(12):2847-56.
3. Fennis WMM, Kuijs RH, Kreulen CM, Roeters FJM, Creugers NHJ, Burgersdijk RCW. A survey of cusp fractures in a population of general dental practices. *Int J Prosthodont.* 2002;15(6):559-63.
4. Reeh ES, Messer HH, Douglas WH. Reduction in tooth stiffness as a result of endodontic and restorative procedures. *J Endod.* 1989;15(11):512-6.
5. Yeh CJ. Fatigue root fracture: a spontaneous root fracture in non-endodontically treated teeth. *Br Dent J.* 1997;182(7):261-6.
6. Ricucci D, Siqueira JF Jr, Loghin S, Berman LH. The cracked tooth: histopathologic and histobacteriologic aspects. *J Endod.* 2015;41(3):343-52.
7. Pacquet J, Dupont C, Durand S, et al. Estratégias do dente trincado. Relatório técnico não publicado. 2022.
8. Lee J, Kim S, Kim E, Kim K-H, Kim ST, Choi YJ. Survival and prognostic factors of managing cracked teeth with reversible pulpitis: a 1- to 4-year prospective cohort study. *Int Endod J.* 2021;54(10):1727-37.
9. Pitts DL, Natkin E. Diagnosis and treatment of vertical root fractures. *J Endod.* 1983;9(8):338-46.
10. Krell KV, Rivera EM. A six-year evaluation of cracked teeth diagnosed with reversible pulpitis: treatment and prognosis. *J Endod.* 2007;33(11):1405-7.
11. Rivera EM, Walton RE. Cracking the cracked tooth code: detection and treatment of various longitudinal tooth fractures. *Colleagues for Excellence (AAE).* 2008:2-7.

12. Aslan T, Sağsen B, Er Y, Üstün Y, Çınar F. Evaluation of fracture resistance in root canal-treated teeth restored using different techniques. *Int Endod J.* 2018;51(10):1181-9.
13. Gascón R, Forner L, Llana C. The effect of antioxidants on dentin bond strength after application of common endodontic irrigants: a systematic review. *J Clin Exp Dent.* 2022;14(1):e1-e8.
14. Magne P. Immediate dentin sealing: a fundamental procedure for indirect bonded restorations. *J Esthet Restor Dent.* 2005;17(3):144-54.
15. Tsesis I, Rosen E, Tamse A, Taschieri S, Kfir A. Diagnosis of vertical root fractures in endodontically treated teeth based on clinical and radiographic indices: a systematic review. *J Endod.* 2010;36(9):1455-8.